

NIVEL DE ESTRÉS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PUEBLO NUEVO

LEVEL OF STRESS AND ACADEMIC PERFORMANCE IN THE PUEBLO NUEVO EDUCATIONAL UNIT

AUTORES:

Anchundia Baque Ingrid Pamela^{1*}

Ramírez Naranjo José Felipe²

Morán Murillo Gloria Adelina³

Amaiquema Márquez Francisco Alejandro⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ingridanchundia18@gmail.com

Fecha de recepción: 06 / 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los niveles de estrés y el rendimiento académico de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Pueblo Nuevo. Se reconoció que el estrés en estudiantes de tercer año de bachillerato influía considerablemente su capacidad para mantenerse enfocado y comprometidos con el aprendizaje, destacando la necesidad de estrategias efectivas de manejo del estrés para optimizar su éxito académico.

^{1*} ingridanchundia18@gmail.com

La investigación se llevó a cabo con una población de 81 estudiantes de edades comprendidas entre los 15 y 17 años, se adoptó un método de investigación mixta de tipo no experimental, con un enfoque correlacional. Se recopilaron datos a través del inventario SISCO de estrés académico, donde los resultados indicaron que los estudiantes manejaban un nivel de estrés moderado por diferentes factores durante el ciclo educativo. Esto se debió a que no tenían un repertorio estructurado de estrategias de afrontamiento para manejar el nivel de estrés. Los resultados obtenidos de los análisis estadísticos del coeficiente de Pearson a través del programa Jamovi mostraron una correlación negativa significativa de $-0,301^{**}$ entre las variables de estudio, esto indicó que los estudiantes con niveles altos de estrés tendrían a presentar un menor rendimiento académico sobre como el estrés afecta el desempeño académico de los estudiantes y el análisis del registro de calificaciones demostró que el nivel de estrés influyó la consistencia y la calidad de los resultados académicos.

Palabras clave: aprendizaje, estrés, estudiante y rendimiento académico,

ABSTRACT

The present research aimed to determine the relationship between stress levels and the academic performance of third-year high school students at Unidad Educativa Pueblo Nuevo. It was recognized that stress in third-year high school students significantly influenced their ability to stay focused and engaged in learning, highlighting the need for effective stress management strategies to optimize their academic success.

The research was conducted with a population of 81 students aged between 15 and 17, using a non-experimental mixed research method with a correlation approach. Data were collected through the SISCO inventory of academic stress, where the results indicated that students experienced a moderate level of stress, where the results indicated that students experienced a moderate level of stress due to various factors during the academic cycle. This was attributed to the lack of a structured repertoire of coping strategies to manage stress levels. The results obtained from the statistical analysis of Pearson coefficient through the Jamovi program showed a significant negative correlation of $-0,301^{**}$ between the study variables. This indicated that students with higher levels of stress tended to have lower academic

performance, as stress negatively affected their academic performance. The analysis of the grade records demonstrated that stress levels influenced the consistency and quality of the academic results.

Keywords: *academic performance, learni, stress and students*

INTRODUCCIÓN

La presente investigación abordo el nivel de estrés y el rendimiento académico en estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Pueblo Nuevo. Se reconoció el estrés como un factor con impacto significativo en el desempeño académico, especialmente cuando los estudiantes enfrentaban una carga excesiva de actividades sin recibir el apoyo necesario.

En este contexto, resultado fundamental comprender el objetivo principal del estudio: determinar la relación entre los niveles de estrés y el rendimiento académico de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Pueblo Nuevo. Esta investigación permitirá evaluar tanto estrés como el rendimiento académico de sus estudiantes.

METODOLOGÍA

Tipo y diseño de la investigación

Método correlacional

La correlación se utiliza para hacer una relación entre dos variables, que se sospechan de que podrían relacionarse entre sí. La correlación se centra en la medición de covariación entre dos variables, y esta se puede clasificar en positiva, negativa o nula. Dentro de la correlación tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, Pearson clasifica los resultados de la siguiente manera, los resultados que haya en la correlación que este entre el 0 y el 1 lo considera como positiva por lo que si una variable aumenta la otra también lo hará, de igual manera si una variable es baja la otra también lo será, pero si la correlación da como resultado 1 se lo considera como una correlación positiva perfecta. Si el resultado de la correlación esta entre 0 y -1 lo considera como negativo, a medida que la primera variable aumenta la otra disminuirá, así mismo si la primera variable disminuye la otra aumenta y si el resultado es de -1 se considera como una correlación negativa perfecta (Mitjana Ruiz, 2019).

Investigación mixta

En la presente investigación se empleó un método de investigación mixta, el cual se adaptará a los objetivos propuestos, dado que este tiene la ventaja de combinar elementos cualitativos y cuantitativos. A través de la utilización de estos métodos la información recopilada fue más precisa lo que permitió abordar la problemática de manera efectiva. El método cualitativo se enfocó en la recopilación de información para el proyecto además de la obtención de datos categóricos a través de una entrevista semiestructurada. Por otro lado, el método cuantitativo se enfocará en la obtención de datos estadísticos utilizando un test psicométrico para medir el nivel de estrés. En este contexto, el método cuantitativo se definió como la base de la investigación, ya que se centrará en la variable independiente, mientras que el método cualitativo será complementario al centrarse en la variable dependiente (Cueva Luza, Jara Córdova, Arias Gonzáles, Flores Limo, y Balmaceda Flores, 2023, pág. 77).

Diseño no experimental

El diseño no experimental se caracteriza por utilizar las variables de manera natural, sin que haya intervenciones ni modificaciones en ellas, por lo que permitirá obtener datos brutos para la investigación, este diseño se divide en dos tipos la transversal y la longitudinal, la transversal se centra en un tiempo de estudio corto y la segunda en un tiempo de estudio largo (Arias y Covinos, 2021).

Operacionalización de variables

Población y muestra de estudio

La población que se utilizó consta de 81 estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Pueblo Nuevo del recinto Pueblo Nuevo.

Como muestra de la población a estudiar se utilizará al universo en sí, debido a que se podría evitar algún error de muestreo y así aumenten la veracidad de los resultados obtenidos. Esta población consta de estudiantes ente edades de 16 a 18 años donde 50 son hombres y 31 son mujeres

Técnicas e instrumentos

En esta investigación se utilizó una entrevista semiestructurada misma que la realizo a los docentes de la institución, también se utilizó un test psicométrico que también se lo puede

considerar como una prueba que va a medio el nivel o frecuencia de la problemática de la población. Específicamente se utilizó el inventario de SISCO es una herramienta creada por el DR. Arturo Barraza Macias en el año 2007, este inventario está compuesto por 31 ítems, los cuales se dividen en tres diferentes etapas y tiene un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categóricos.

Procesamiento de datos

Para el procesamiento de datos de los instrumentos que se seleccionaron para esta investigación fue mediante la herramienta de Microsoft Excel, con la que se pudo realizar la tabulación de los datos de manera cuantitativa con el propósito de tener una evaluación exacta de los datos obtenidos mismos que fueron de utilidad para hacer el coeficiente de correlación de Pearson junto con uno de los diversos programas existentes conocido como Jamovi.

A continuación, se presentan los resultados cuantitativos a través de tablas y diagramas de barra, y cualitativo a través de un análisis global de la información obtenida de la entrevista.

Instrumentos

Inventario de SISCO

Tabla 2 estímulos estresores

En esta tabla se representan los resultados obtenidos de la primera fase, para la obtención de estos resultados se utilizó una tabla de baremo de frecuencia, que tiene una clasificación categórica para representar los resultados. Se encontró que en la categoría de “rara vez” hay 8 estudiantes mismos que representan el 10%, en la categoría de “algunas veces” hay 49 estudiantes mismos que representan el 60%, en la categoría de “casi siempre” se visualizan 23 estudiantes mismos que representan el 28% y la categoría de “siempre” se ve representada en 1 estudiante que es el 1% del total.

Como se puede visualizar en los resultados la frecuencia de los estímulos estresores están mayormente en un nivel medio esto da a entender que hay cierto nivel de frecuencia en cuanto los estresores que tienen los estudiantes, aunque no son tan altos, de igual manera se puede apreciar que más de la cuarta parte de los estudiantes tienen una frecuencia de estresores bastante alta y menos de la cuarta parte de los estudiantes tienen una frecuencia baja en cuanto a los estresores. Por lo que se puede llegar a la conclusión de que los estudiantes tienen

múltiples factores estresantes que influyen en su día a día y esto les puede causar una serie de problemas ya sean físicos o cognitivos por ende puede llegar a repercutir en su comportamiento.

Tabla 3 síntomas

En esta tabla se representa los resultados obtenidos de la segunda fase, para la obtención de estos resultados se utilizó una tabla de baremo de intensidad, que tiene una clasificación categórica para representar los resultados. Se encontró que en la categoría de “bajo” hay 1 estudiante mismo que representa 1%, en la categoría de “medianamente bajo” hay 22 estudiantes mismos que representan el 27%, en la categoría de “medio” se visualizan 40 estudiantes mismos que representan el 49%, en la categoría “medianamente alto” hay 15 estudiantes mismos que representan el 19% y la categoría de “alto” se ve representada en 3 estudiantes que representa el 4% del total.

Como se puede observar en los resultados obtenidos el nivel de intensidad de los síntomas es bastante recurrente, teniendo en cuenta que casi la mitad de los estudiantes tienen un nivel de intensidad de sintomatología medio, en cambio un poco más de la cuarta parte de los estudiantes tienen una sintomatología algo baja y un poco menos de la cuarta parte de los estudiantes tienen una sintomatología alta. Esto da a entender que si existe una sintomatología bastante perseverante en los estudiantes cuando comienzan a aparecer los estímulos que causan estrés y además también se puede apreciar que ciertos estudiantes, aunque tengan síntomas que provoquen el estrés lo mantienen en un nivel bastante bajo ya sea porque utilizan alguna estrategia de afrontamiento cuando están pasando por una situación estresante.

Tabla 4 estrategias de afrontamiento

En esta tabla se representa los resultados obtenidos de la tercera fase, para la obtención de información de estos resultados se utilizó una tabla de baremo de frecuencia, que tiene una clasificación categórica para representar los resultados. Se encontró que en la categoría de “rara vez” hay 27 estudiantes mismo que representan el 33%, en la categoría de “algunas veces” hay 37 estudiantes mismos que representan el 46%, en la categoría de “casi siempre”

se visualizan 16 estudiantes mismo que representan el 20% y la categoría de siempre se ve representada en 1 estudiante que representa el 1% del total.

Como se puede visualizar en los resultados la frecuencia de las estrategias de afrontamiento están mayormente en un nivel medio esto da a entender que hay cierto nivel de frecuencia en cuanto a las estrategias de afrontamiento que tienen los estudiantes, aunque no son tan altos, de igual manera se puede apreciar que mas de la cuarta parte de los estudiantes si tienen una frecuencia de estrategias de afrontamiento alta y menos de la cuarta parte de los estudiantes tienen una frecuencia baja en cuanto las estrategias. En conclusión, los estudiantes si utilizan de manera frecuente ciertas estrategias de afrontamiento al momento de estar estresados por alguna situación por la que estén pasando.

Tabla 5 calificaciones

En esta tabla se representa de manera general por medio de las calificaciones de los estudiantes, para crear esta tabla se utilizaron las notas del periodo electivo anterior debido a que el intervalo de tiempo con el nuevo periodo académico no es tan extenso. Los estudiantes que aprobaron con un rango de 7 a 7,99 son un total de 13 estudiantes que representan el 16%, lo que obtuvieron una calificación de 8 a 8,99 son un total de 39 estudiantes que representan el 48% y los que encuentran en un intervalo de 9 a 9,99 son un total de 29 estudiantes que representan un 36%. En definitiva, los estudiantes pasaron con un promedio de nota generalmente se lo considera como bueno, pero si lo vemos desde otra perspectiva a diferencia de lo normal, donde 7 se lo considere como malo ya que es el limite para pasar, 8 se lo considere como regular y 9 como bueno, viéndolo de esta perspectiva la calificación de los estudiantes es bastante baja y se lo podría considerar como aceptable hasta cierto punto, lo que significaría que hay cierta problemática que está impidiendo que los estudiantes tengan un desenvolvimiento bueno o excelente.

Tabla 6 resultados descriptivos de la muestra

Los resultados descriptivos obtenidos en la muestra revelaron lo siguiente. En relación con la edad, no se encontraron datos faltantes, lo que asegura la precisión de la información. Las medidas de tendencia central indicaron una media de 16,1 en la edad, una mediana de 16 y una moda también de 16. En cuanto a la dispersión, se consideró una desviación estándar de

0,6 y una varianza de 0,4 con valores mínimos y máximos de 15 y 17, respectivamente, lo que sugiere que la mayoría de los estudiantes tienen entre 15 y 17 años.

La segunda variable analizada fue el inventario de SISCO, dividido en tres dimensiones. En la dimensión de “estresores”, se obtuvo una media de 24,7, una mediana de 25 y una moda de 25. La desviación estándar fue de 5, indicando una moderada dispersión alrededor de la media, con una varianza de 25,4 y un rango de puntuaciones de 16 y 38. En la dimensión de “síntomas”, los resultados mostraron una mediana de 38,9, una mediana de 38 y una moda de 42. La desviación estándar fue de 12,2, señalando una dispersión moderada en relación con la media, con una varianza de 149,9 y valores mínimos y máximos de 16 y 76, respectivamente. En la tercera dimensión, “estrategias de afrontamiento”, se registró una media de 17,3, una mediana de 17 y una moda de 15. La desviación estándar fue de 5, indicando una moderada variabilidad en torno a la media, con una varianza de 24,8 y un rango de puntuaciones entre 11 y 29.

Finalmente, en cuanto a las notas académicas de los estudiantes, se utilizaron las calificaciones del año anterior debido a la ausencia de datos del nuevo periodo electivo. Se obtuvo una media de 8,2, una mediana de 8 y una moda de 8. La desviación estándar fue de 0,7, señalando una baja variabilidad en relación con la media, con calificaciones que oscilaron entre 7 y 9, mostrando un rango estrecho de resultados.

Tabla 7 matriz de correlación

Para esta investigación se empleó un diseño de correlación, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson como base metodológica. Los datos obtenidos revelaron una correlación negativa moderada entre las variables de nivel de estrés y rendimiento académico, con un coeficiente de correlación de Pearson de $-0,301^{**}$. Este resultado indica que, a medida que el nivel de estrés aumenta, el rendimiento académico tiende a disminuir, y viceversa.

Se utilizó un grado de libertad de 79, lo cual corresponde a una muestra de 81 estudiantes adolescentes. La significancia de este grado de libertad radica en que, al incrementarse, la precisión y confiabilidad del análisis de correlación también aumenta. El valor p es un elemento crucial en la interpretación de la correlación; para considerar una correlación como significativa, el valor p debe de ser menor a 0,05. En este estudio, el valor p fue de 0,003,

indicando una correlación significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento académico. El intervalo de confianza del 95% para la correlación varía entre -0,124 y -1,000. Esto sugiere que, con un 95% de confianza, la correlación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico se encuentra dentro de este rango confirmando una relación lineal negativa.

Entrevista a docentes

La entrevista en este proyecto de investigación juega un papel importante ya que tuvo el objetivo de recabar información precisa y confiable, antes de hacer la implementación de esta técnica la cual fue dirigida a los docentes, se realizó un análisis cuidadoso para la elaboración de preguntas semiestructuradas que fueron revisadas y aprobadas por una autoridad competente, en total son seis preguntas las cuales están divididas en pares, cada par evalúa un indicador de la variable dependiente, las preguntas uno y dos están elaboradas para el indicador de registro de asistencia, las preguntas tres y cuatro para el indicador de la observación de participación y la cinco y la seis para el indicador de revisión de trabajos. Posteriormente se procedió a concretar la fecha y hora en que se iba a realizar la entrevista a los docentes, cabe recalcar que la entrevista solo se la realizó a los docentes que le imparten clases a la población escogida.

En el contacto inicial que se tuvo con cada uno de los docentes se llevó a cabo una pequeña explicación sobre la finalidad de la entrevista, la confidencialidad y privacidad de los datos obtenidos, y para que se iban a utilizar estos datos, tanto del entrevistador como del entrevistado, también se implementaba la escucha activa, para posteriormente realizar la anotación de los puntos clave e importantes de las respuestas emitidas por los docentes.

1. ¿Cómo realiza usted el registro de asistencia de los estudiantes?

El registro de asistencia es uno de los datos más cruciales a considerar dentro del aula de clases, ya que permite verificar si los estudiantes mantenían un nivel adecuado de responsabilidad respecto a su educación. Además, facilitaba la identificación de patrones de ausencias, lo cual era esencial para detectar problemas actuales o potenciales en el ámbito educativo. Consciente de su importancia, los docentes se mostraban extremadamente meticulosos en este aspecto. Aunque la idea de gestionar la asistencia mediante un registro físico no era del todo apreciada debido a los registros asociados, como el daño por líquidos,

suciedad o extravió, así como la falta de un respaldo inmediato de los datos, los docentes implementaban medidas de prevención como la digitalización de estos registros una vez estando en casa.

2. ¿Como maneja la ausencia de los estudiantes?

La gestión de las ausencias de los estudiantes es una tarea fundamental para asegurar el seguimiento adecuado del progreso académico y bienestar de los alumnos. Los docentes adoptan un enfoque riguroso para verificar y documentar cada ausencia, en colaboración con el departamento de inspección y el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil). Esta verificación se realiza mediante la comunicación directa con los representantes legales de los estudiantes, quienes deben proporcionar justificaciones formales de las ausencias. Este proceso no solo garantiza que todas las ausencias estén debidamente justificadas, sino que también permite a los docentes identificar cualquier patrón recurrente de inasistencias.

3. ¿Como evalúa usted la participación de los estudiantes en clase?

La evaluación de la participación de los estudiantes en clase es un componente esencial para medir su compromiso y comprensión del material. Los docentes implementan diversas estrategias para fomentar y evaluar esta participación. Entre las técnicas mas comunes mas comunes se encuentran el trabajo grupo, exposiciones, discusiones, debates y revisiones tanto en cuadernos como en pizarras. Estas actividades permiten a los docentes observar directamente el nivel de interacción y colaboración entre los estudiantes, así como su capacidad para expresar ideas y argumentos de manera coherente.

4. ¿Qué niveles de participación observa generalmente en sus clases?

Los niveles de participación estudiantil observados por los docentes varían, pero en general, la mayoría de los estudiantes participa activamente en clase. Se menciona que aproximadamente el 80% de los estudiantes participa activamente, aunque algunos se distraen ocasionalmente. Para la evaluación de la participación de los estudiantes, los docentes lo ven como una prioridad, por eso consideran la motivación y las características individuales, como ser introvertido o extrovertido, para adaptarse a sus necesidades.

5. ¿Qué cantidad de trabajo considera usted que asigna a los estudiantes semanalmente?

La cantidad de trabajo que los profesores asignan semanalmente varía según el plan de estudios y las necesidades específicas de cada materia. Sin embargo, todos los docentes tienen en cuenta cuidadosamente la carga total que los estudiantes pueden manejar. Este esfuerzo refleja su compromiso por equilibrar la intensidad del aprendizaje con la capacidad de los alumnos. Además, esta diversidad en las asignaciones permite adaptarse a las diferentes habilidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, promoviendo así un entorno educativo inclusivo y equitativo. Al igual que con cualquier aspecto del proceso educativo, la gestión de la carga de trabajo tiene implicaciones significativas tanto para el rendimiento académico como para el bienestar general de los estudiantes.

6. ¿Cómo equilibra la cantidad de asignado con otras actividades académicas y extracurriculares que los estudiantes tienen?

Los docentes mostraban que estaban conscientes de la carga de trabajo de los estudiantes y ajustaban la cantidad de tareas que les evitaban. Preferían realizar las actividades en el aula y limitaban las tareas para casa, centrándose en reforzar lo aprendido durante las clases. Cuando los estudiantes ya tenían muchas tareas de otros docentes, estos priorizaban las actividades más relevantes y evitaban sobrecargarlos innecesariamente. Este enfoque no solo buscaba optimizar el tiempo de aprendizaje en el aula, sino que también tenía en cuenta el equilibrio necesario entre el trabajo académico y las actividades extracurriculares de los estudiantes. Los docentes entendían que una sobrecarga de tareas podría afectar negativamente tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de los alumnos.

RESULTADOS

En el presente proyecto de investigación, se implementó una serie de evaluaciones para cumplir con los objetivos planteados desde el inicio. La población evaluada consiste en 81 estudiantes adolescente, cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años. El propósito de esta evaluación fue determinar si existe una relación significativa entre los niveles de estrés y el rendimiento académico.

Para ello, se empleó un test psicométrico, específicamente el Inventario SISCO de Estrés académico, junto con las boletas de calificaciones de los estudiantes. Los resultados obtenidos mediante el test psicométrico, en conjunto con las notas de los estudiantes, respaldan la conclusión de que existe una relación moderada entre la variable mencionadas previamente.

Los resultados obtenidos en el Inventario SISCO se analizaron de manera individual, dado que este instrumento se divide en tres dimensiones distintas. En la Tabla 2 se presentan los resultados correspondientes a la primera dimensión, denominada “Estímulos Estresores”. Para la interpretación de estos resultados, se utilizó una tabla de baremo de frecuencia con una clasificación categórica que facilita la representación de los datos.

En la primera dimensión, se encontró que el 10% de los estudiantes no manifiesta sentirse presionados o estresados por factores estresantes presentes en el entorno escolar, tales como la competencia con los compañeros y la sobrecarga de tareas. Esta información proporciona una visión detallada sobre como cierta estímulos afectan a una parte de la población estudiado.

Por otro lado, el 60% de los estudiantes manifestó que los factores que les generan estrés están presentes de manera frecuente en su vida académica, lo cual se interpreta como que de 2 a 3 días de clases resultan estresantes para ellos. En contraste con los datos mencionados anteriormente, donde se indicaba que un porcentaje menor de estudiantes experimenta niveles bajos de estrés, se observó que el 28% de total reporta estar estresado la mayor parte del tiempo.

La presencia constante de estos estresores es significativa y debe considerarse, ya que, si no se interviene a tiempo, podría derivar en problemas más graves

Por último, se identificó que un 1% de los estudiantes presenta un nivel de estrés elevado, lo que significa que estos alumnos pasan casi todo el tiempo de clases estresados. Esta situación es particularmente grave, ya que puede repercutir negativamente en su salud física y mental. Entre las complicaciones físicas que podrían surgir se encuentran problemas gastrointestinales, fatiga y problemas cardiovasculares. En el ámbito psicológico, los estudiantes pueden desarrollar ansiedad, depresión y un bajón rendimiento académico en

general. Es importante abordar estas situaciones de estrés de manera integral, implementando estrategias de intervención temprana para mitigar los efectos negativos y promover un ambiente académico más saludable y equilibrado para todos los estudiantes.

En cuanto a la Tabla 3, esta presenta los resultados obtenidos en la segunda dimensión denominada “Síntomas”. Para la obtención e interpretación de estos resultados, se utilizó una tabla de baremo de intensidad con una clasificación categórica. Se encontró que el 1% de los estudiantes no presenta síntomas de manera frecuente, sino más bien de manera ocasional. Por lo tanto, esto no representa algún tipo de inconveniente o problema grave o severo. Las reacciones observadas en esta dimensión pueden ser tanto psicológicas como comportamentales. Entre las reacciones psicológicas se incluyen la inquietud y la ansiedad, mientras que las reacciones comportamentales pueden manifestarse a través de conflictos con otros compañeros o, contrariamente, mediante el aislamiento social. Es importante monitorear estos síntomas y su frecuencia, ya que, aunque actualmente no representa un problema significativo, podrían evolucionar y afectar negativamente el bienestar de los estudiantes si no se gestionan adecuadamente.

Por otro lado, el 27% de los estudiantes presenta síntomas de estrés con mayor frecuencia, aunque estos no son intensos. Sin embargo, la diferencia radica en la frecuencia más alta de estos síntomas comparada con el grupo anterior. A medida que se profundiza en el análisis, se revela una problemática más amplia en esta población, el 49% de los estudiantes reporta síntomas de estrés de intensidad moderada.

A diferencia de los grupos anteriores, donde predominaban reacciones psicológicas y comportamentales, en este grupo también se observa reacciones físicas. Entre las reacciones físicas se encuentran el insomnio, dolores de cabeza y hábito de morderse las uñas. Estas manifestaciones físicas, junto con las reacciones psicológicas y comportamentales, subrayan la necesidad de una atención más integral para abordar los diferentes tipos de síntomas que el estrés puede provocar en los estudiantes.

Un 19% de los estudiantes comienza a presentar síntomas de manera más frecuente y con una intensidad alta, lo que afecta significativamente su desempeño diario. Esta mayor frecuencia e intensidad de los síntomas indica un nivel de estrés que ya está interfiriendo de

manera notable en sus actividades cotidianas y rendimiento académico. Finalmente, un 4% de los estudiantes muestra una intensidad de síntomas extremadamente alta, lo que ha ocasionado problemas serios. Entre estos problemas se incluyen trastornos del sueño, fatiga crónica, depresión y sentimientos de agresividad. Estas condiciones severas subrayan la urgencia de intervenciones adecuadas para manejar y reducir el estrés en este grupo de estudiante.

Como se puede observar en los resultados obtenidos, el nivel de intensidad de los síntomas es bastante recurrente entre los estudiantes. Casi la mitad de ellos presenta un nivel de intensidad que apenas está presente, aunque esta no elimina la posibilidad de su aparición. En cambio, un poco más de una cuarta parte de los estudiantes exhibe una sintomatología de alta intensidad. Estos hallazgos indican que existe una sintomatología persistente entre los estudiantes cuando aparecen los estímulos causantes de estrés. Además, se puede apreciar que ciertos estudiantes, a pesar de experimentar síntomas que provocan estrés, logran mantenerlos en un nivel bastante bajo. Esto puede deberse al uso de estrategias de afrontamiento efectivas cuando enfrentan situaciones estresantes.

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos en la tercera dimensión, denominada “Estrategias de Afrontamiento”. Para la obtención de estos resultados, se utilizó una tabla de baremo de frecuencias con una clasificación categórica. Se encontró una cantidad alarmante de estudiantes, un 33% que no tienen o no han desarrollado estrategias efectivas para manejar su estrés.

Esto indica que, al realizar actividades que les generan estrés, ya sea porque no comprenden las instrucciones o porque los resultados no son los esperados, estos estudiantes no buscan ayuda en otras personas ni se toman un momento para calmarse y relajarse. En lugar de eso, continúan involucrados en la actividad hasta completarla. Si bien esta perseverancia puede resultar en un mejor desempeño para algunos, para otros puede no ser eficaz y, en cambio, exacerbar su nivel de estrés.

El 46% de los estudiantes utiliza estrategias de afrontamiento de manera ocasional para manejar su estrés. Esto sugiere que, cuando se sienten estresados, recurran a sus recursos personales para gestionar la situación. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias puede

ser parcial y no siempre logran controlar el estrés de manera completamente eficaz. Por otro lado, una 20% de los estudiantes posee un amplio repertorio de técnicas de afrontamiento para manejar sus niveles de estrés. Este grupo se caracteriza por tener habilidades bien desarrolladas que les permiten enfrentar y reducir e estrés de manera efectiva y saludable.

Finalmente, aunque en un porcentaje pequeño, un 1% de los estudiantes utiliza sus estrategias de afrontamientos de manera recurrente. A pesar de su baja representación, este grupo demuestra una habilidad consistente para manejar el estrés de manera constante y efectiva. Esto refleja un buen equilibrio emocional y la capacidad de reducir los efectos negativos asociados con situaciones estresantes, lo que indica una alta resiliencia emocional.

Como se puede observar en los resultados, la frecuencia de uso de estrategias de afrontamiento se distribuye mayormente en un nivel medio. Esto sugiere que existe un cierto grado de regularidad en cuanto a las estrategias que los estudiantes empelan para manejar el estrés, aunque no alcanzan niveles extremadamente altos. Además, más de una cuarta parte de los estudiantes no utiliza estrategias de afrontamiento con alta frecuencia, lo cual indica que no recurren de manera habitual a recursos específicos para gestionar el estrés. Por otro lado, menos de una cuarta parte de los estudiantes si utiliza estrategias de afrontamiento con alta frecuencia, mostrando un repertorio más robusto y consistente de recursos para manejar situaciones estresantes.

Los datos obtenidos en la Tabla 5, que corresponde a las calificaciones obtenidas en los boletines de notas del periodo anterior, muestra que los estudiantes se distribuyen de la siguiente manera: un 16% de la población obtuvo calificación en el rango de 7 a 7.99, el 48% obtuvo calificaciones entre 8 y 8,99, y el 36% restante obtuvo calificaciones de 9 a 9.99. En conjunto, los estudiantes lograron pasar con un promedio de notas que generalmente se considera como bueno.

Sin embargo, al analizar las calificaciones desde otra perspectiva, donde tradicionalmente se considera que 7 es el límite para aprobar (y por los tanto podría ser visto como un nivel bajo), 8 como un nivel regular, y 9 como nivel bueno, se observa que la calificación promedio de los estudiantes podrían considera ese relativamente bajo. Esto sugiere que podría haber

ciertas dificultades o problemáticas que están afectando el desempeño de los estudiantes y que están impidiendo que alcancen un nivel de rendimiento bueno o excelente.

En la tabla numero 6 catalogada como resultado descriptivo que se obtuvieron en la muestra fueron los siguientes. En la relación con la edad, no se encontraron datos faltantes, lo que asegura la precisión de la información. Las medidas de tendencia central indicaron una media de 16,1 años, una mediana de 16 y una moda también de 16. En cuanto a la dispersión, se consideró una desviación estándar de 0,6 y una varianza de 0,4, con valores mínimos y máximos de 15 y 17, respectivamente, lo que sugiere que la mayoría de los estudios tienen entre 15 y 17 años.

La segunda variable analizada fue el inventario de SISCO, dividido en tres dimensiones. En la dimensión de “estresores”, se obtuvo una media de 24,7, una mediana de 25 y una moda de 25. La desviación estándar fue de 5, indicando una moderada dispersión alrededor de la media, con una varianza de 25,4 y un rango de puntuaciones entre 16 y 38. En la dimensión de “síntomas”, los resultados mostraron una media de 38,9, una mediana de 38 y una moda de 42. La desviación estándar fue de 12,2 señalando una dispersión moderada en relación con la media, con una variable de 149,9 y valores mínimos y máximos de 16y 76, respectivamente.

En la tercera dimensión, “estrategias de afrontamiento”, se registró una media de 17,3, una mediana de 17 y una moda de 15. La desviación estándar fue de 5, indicando una moderada variabilidad en torno a la media, con una varianza de 24,8 y rango de puntuaciones entre 11 y 29.

Finalmente, en cuanto a las notas académicas de los estudiantes, se utilizó las calificaciones del año anterior debido a la ausencia de datos del nuevo periodo lectivo. Se obtuvo una media de 8,2, una mediana de 8 y una moda de 8. La desviación estándar fue de 0,7, señalando una baja variabilidad en relación con la media, con calificaciones que oscilaron entre 7 y 9, mostrando un rango estrecho de resultados.

En esta investigación se utilizó el método correlacional, optando por el coeficiente de Pearson como base de análisis, Según los datos obtenido, se identificó, como un coeficiente de correlación de Pearson de -0.301**. Esto indica que conforme aumenta el nivel de estrés,

tiende a disminuir el rendimiento académico, y viceversa. El grado de libertad en los datos es crucial porque a mayor libertad, mayor precisión y confiabilidad en el análisis de la correlación.

El valor p también es fundamental en la interpretación de la correlación. Un valor p de 0.003 fue obtenido, lo cual es menor que el límite estándar de 0.05, indicando una correlación significativa entre nivel de estrés y el rendimiento académico. Además, el intervalo de confianza del 95% para la correlación varía entre -0.124 y -1.000. Esto sugiere que, con un nivel de confianza se encuentra dentro de este intervalo, confirmando una relación lineal negativa entre ambas variables.

En relación con la entrevista estructuras, los resultados indicaron que el registro de asistencia es considerado uno de los datos más relevante dentro del aula, ya que permite las autoridades educativas verificar la responsabilidad de los estudiantes con respeto a su educación. Además, facilita la identificación de patrones internos de ausentismo, lo cual es crucial para detectar posibles problemas en el ámbito educativo. Se señaló que el método tradicional de gestión de asistencia mediante registro impresos era vulnerable a daños por líquidos, polvo y carecía de respaldo inmediato. A pesar de estas limitaciones, los profesores implementaron métodos para mantener sus registros, como la transferencia de datos a sus computadoras personales desde sus hogares. Este enfoque no fue completamente apreciado debido a las vulnerabilidades mencionadas, aunque se observó un esfuerzo significativo por parte de los profesores para garantizar la precisión y disponibilidad de los datos de asistencia fuera del entorno escolar.

En la pregunta 2 de la entrevista estructurada, se menciona que la gestión de las ausencias de los estudiantes es una responsabilidad crítica para asegurar un seguimiento adecuado del progreso académico y la salud de los estudiantes. Siguiendo un enfoque riguroso, cada ausencia se verifica y documenta en la colaboración con el departamento de inspección y el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). Este proceso de verificación se fortalece mediante la interacción directa con los representantes legales de los estudiantes. Los padres están obligados a justificar oficialmente, sino que también permitir a los educadores identificar patrones recurrentes de ausentismo en ciertos estudiantes. Esta metodología ayuda

a abordar problemas subyacentes que pueden estar afectando la asistencia regular a clases, promoviendo así una intervención temprana y eficaz para mejorar el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes.

Sin embargo, en la pregunta 3 es importante señalar que otro componente importante que determina el nivel de participación e interés de un estudiante en una asignatura específica es la evaluación del mismo. Una formación integral no se base en la cantidad de información que un alumnado es capaz de memorizar y repetir, sino en la capacidad de escuchar, analizar, sacar conclusiones, reaccionar, defender sus propios puntos de vista, etc. Por esta razón, a menudo se utilizan los siguientes métodos de evaluación: trabajo en grupo, exposiciones, discusiones y debates, revisión de cuadernos y pizarras, etc. De hecho, utilizando estas estrategias, los maestros pueden ver y juzgar cuanto colaboran los alumnos, que tan bien pueden formular y argumentar sus pensamientos e ideas, etc.

En base a la pregunta 4 los niveles de participación estudiantil observados por los docentes varían, pero en general, la mayoría de los estudiantes participa activamente en clase. Se menciono que aproximadamente el 80% de los estudiantes participa activamente, aunque algunos se distraen ocasionalmente. Para la evaluación de la participación de los estudiantes, los docentes lo ven como una prioridad, por eso consideran la motivación y las características individuales, como ser introvertido o extrovertido, para adaptarse a sus necesidades.

Además, en la pregunta 5 mencionaron que volumen de trabajo que el profesorado asigna a cada una de las asignaturas varían en función del plan de estudios y de las necesidades particulares de cada una. Pero, en cualquier caso, todos los profesores y profesoras lo hacen teniendo en cuenta cuidadosamente la carga global que los estudiantes pueden asumir, lo que pone de manifiesto su preocupación por encontrar el equilibrio entre la intensidad de lo que se aprende y la capacidad de los estudiantes para asumirlo. La heterogeneidad en las tareas asignadas deriva también del hecho de que hemos de ser capaces de integrar diferentes habilidades y estilos de aprendizajes de los estudiantes y, de esta manera, que se fomente un contexto educativo inclusivo y equitativo. La gestión de la carga de trabajo que cada estudiante tiene, al igual que sucede con la gestión de cualquier otro elemento del proceso

educativo, una serie de consecuencias importantes en lo que se refiere al rendimiento académico y en lo que se refiere al bienestar general de los estudiantes.

Con respecto a la pregunta 6 se menciona que los docentes demostraban tener presente la sobrecarga que los estudiantes tenían, por lo que adaptaron las tareas que mandaban, trabajando más en el aula y disminuyendo las tareas para casa, con el objetivo de consolidar lo que se había trabajado en el aula, y cuando los alumnos tenían que entregar muchas tareas de otros profesores/as, priorizar las más importantes, y evitar la sobrecarga excesiva. Este enfoque no sólo pretendía optimizar el tiempo de instrucción en el aula, sino que también colocaba en un punto de equilibrio necesario el trabajo escolar y las extracurriculares que realizaban los estudiantes. Los profesores comprendían que, si había exceso de tareas, podía perjudicar tanto el rendimiento académico de los estudiantes como su bienestar emocional.

DISCUSIÓN

En la actualidad, existe un amplio interés en comprender la relación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico en los estudiantes de bachillerato. Disciplinas como la psicología educativa y la salud mental reconocían la influencia crucial que el estrés tenía en el desempeño y el bienestar de esta población, durante la etapa de bachillerato, los estudiantes enfrentan múltiples desafíos académicos y personales que podían contribuir a niveles elevados sobre el futuro educativo y profesional pueden generar un entorno propenso al estrés. Los hallazgos de esta investigación sobre la relación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico en los estudiantes del tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa Pueblo Nuevo se interpretaron a través de marcos teóricos existentes y estudios en la materia, en línea con la teoría del estrés de Lazarus y Folkman (1984, citado por Kloster et al, 2019) que postulaba que el estrés surgía cuando una persona percibía que las demandas de una situación excedían sus recursos para manejarla, los resultados indicaron que altos niveles de estrés podrían correlacionarse negativamente con el rendimiento académico.

A partir de la investigación reveló que un alto porcentaje de estudiantes experimenta niveles significativos de estrés, lo que podría estar influyendo negativamente en su rendimiento académico. Estos resultados fueron consistentes con estudios previos, como el de Guamán et

al. (2020) exploró el nivel de estrés académico en estudiantes de bachillerato en Cuenca, encontró que el 77.1% experimentaba niveles moderados de estrés, con sistemas como tristeza y dificultades de concentración.

En la actualidad, existen unas series de investigaciones que demostraron la importancia de evaluar los niveles de estrés en poblaciones académicos. De esta manera, comprobaron que las repercusiones negativas del estrés de los estudiantes se veían reflejadas en sus capacidades diarias para resolver conflictos, a un mejor entendimiento y a una comprensión significativa del contenido académico.

Un hallazgo importante de esta investigación fue que los estudiantes que reportan niveles más bajos de estrés tendrían a tener un mejor rendimiento académico. Esto respalda la hipótesis de que la gestión efectiva del estrés es crucial para el éxito académico. En este contexto, la implementación de programas de intervención que enseñen técnicas de manejo de estrés podría ser beneficioso para manejar el rendimiento académico de los estudiantes.

No obstante, fue importante considerar la posibilidad de que otros factores también influyeran en el rendimiento académico, como las habilidades de estudio, el apoyo familiar, y los recursos educativos disponibles. Además, la variabilidad individual en la respuesta al estrés sugería que algunas personas pueden manejar mejor el estrés y por lo tanto, no ver afectado su rendimiento académico de la misma manera que otras.

La discrepancia entre los resultados de diferentes estudios también puede atribuirse a variables contextuales y metodológicas, como las diferentes en las herramientas de medición del estrés y el rendimiento académico, o las características demográficas y socioeconómicas de los participantes. En este sentido, sería beneficioso realizar estudios adicionales que utilicen enfoques metodológicos más uniformes y consideren una amplia gama de factores contextuales.

Con respecto a establecer la correlación entre niveles de estrés y rendimiento académico utilizado el programa estadístico de JAMOVI del coeficiente de Pearson, como base metodológica los datos obtenidos revelaron una correlación negativa moderada entre las variables del nivel de estrés y rendimiento académico, con un coeficiente de correlación de

Pearson de -0.301^{**} , este resultado indico que a medida que el nivel de estrés aumenta el rendimiento académico tendría a disminuir y viceversa.

Se utilizo un grado de libertad de 79, lo cual correspondía a una muestra de 81 estudiante adolescente las significancia de este grado de libertad radicaba en que incrementa la precisión y confiabilidad del análisis de correlación también agrego el valor p, fue un elemento crucial en la interpretación de la correlación para considerar una correlación como significativa, el valor de p debía ser menor a 0.05 en el estudio, el valor p fue de 0.003, indicando una correlación significativa entre nivel de estrés y el rendimiento académico, el intervalo de confianza de 95% para la correlación vario entre -0.124 y -0.478 , esto surgiría que con el 95% de confianza la verdadera correlación entre nivel de estrés y el rendimiento académico se encontraba dentro de este rango confirmado una relación lineal negativa . Los resultados de este estudio subrayan la importancia de abordar el estrés académico como un componente integral de las políticas educativas y los programas de apoyo estudiantil.

CONCLUSIONES

La investigación llevada a cabo revelo que los estudiantes de tercero año de bachillerato experimentan niveles significativos de estrés académico, principales debido a factores como la sobrecarga de tareas escolares, las exigencias estrictas del tiempo, la falta de sueño o insomnio, y las dificultades para mantener la concentración en las actividades académicas. Estos factores no solo afectan el bienestar emocional en los estudiantes, sino que también tienen un impacto directo en su rendimiento académico, disminuyendo su capacidad para lograr resultados óptimos. Además, se observó que el estrés no solo afecta la dimensión cognitiva, sino también el estado físico y emocional de los estudiantes, contribuyendo a una experiencia académica desfavorable.

La investigación identifico que los estudiantes de tercero de bachillerato experimentan niveles de estrés variables, influenciados por una serie factores tanto internos como externos. Los estudiantes que reportaron un nivel de estrés moderado a alto constan la mayor parte de la población, mientras que un pequeño porcentaje indico niveles de estrés. Los factores contribuyentes incluyen la presión académica, la carga de tareas, y las expectativas familiares.

La correlación negativa significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento académico fue confirmada a través de un análisis estadístico robusto, donde el coeficiente de correlación de Pearson fue de -0.301. Esto indica que los estudiantes con niveles más altos de estrés tienden a tener un rendimiento académico más bajo, reafirmando que el estrés es un factor crucial que impacta negativamente en el desempeño de los estudiantes. Además, se observó que el estrés puede llevar a problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, que exacerban aún más las dificultades académicas.

TABLAS

Tabla 1. Datos generales de la población de estudio

Edad	Genero	Cantidad	porcentaje
15 - 17	Hombre	50	62%
15 - 17	Mujer	31	38%
	Total	81	100%

Nota. Datos personales de los estudiantes (2024)

Tabla 2. Estímulos estresores

Categoría de Frecuencia	Estudiantes	Porcentaje
Nunca	0	0%
Rara vez	8	10%
Algunas veces	49	60%
Casi siempre	23	28%
Siempre	1	1%
Total	81	100%

Nota. Datos de los estímulos de los estresores (2024)

Tabla 3. Síntomas

Categoría de intensidad	Estudiantes	Porcentaje
Bajo	1	1%
Medianamente bajo	22	27%
Medio	40	49%
Medianamente alto	15	19%
Alto	3	4%
Total	81	100%

Nota. Datos de los síntomas (2024)

Tabla 4. Estrategias de afrontamiento

Categoría de Frecuencia	Estudiantes	Porcentaje
Nunca	0	0%
Rara vez	27	33%
Algunas veces	37	46%
Casi siempre	16	20%
Siempre	1	1%
Total	81	100%

Nota. Datos de las estrategias de afrontamiento (2024)

Tabla 5. Calificaciones

Rango de calificaciones	Estudiantes	Porcentaje
7 – 7,99	13	16%
8 – 8,99	39	48%
9 – 9,99	29	36%
Total	81	100%

Nota. Datos de las calificaciones de los estudiantes (2024)

Tabla 6. Resultados descriptivos de la muestra

	Género	Edad	Inventario de SISCO			Notas académicas
			Estresores	Síntomas	Estrategias de afrontamiento	
N	81	81	81	81	81	81
Perdidos	0	0	0	0	0	0
Media		16,1	24,7	38,9	17,3	8,2
Mediana		16	25	38	17	8
Moda		16	25	42	15	8
Desviación estándar		0,6	5	12,2	5	0,7
Varianza		0,4	25,4	149,9	24,8	0,5
Mínimo		15	16	16	11	7
Máximo		17	38	76	29	9

Nota: Datos de los resultados descriptivos de la muestra

Tabla 7. Matriz de correlación

Matriz de Correlaciones

		Nivel de estrés	Notas académicas
Nivel de estrés	R de Pearson	—	—
	gl	—	—
	valor p	—	—
	IC 95% Superior	—	—
	IC 95% Inferior	—	—
	N	—	—
Notas académicas	R de Pearson	-0.301 **	—
	gl	79	—
	valor p	0.003	—
	IC 95% Superior	-0.124	—
	IC 95% Inferior	-1.000	—
	N	81	—

Nota. H_a es correlación negativa

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001, una cola

Representaciones graficas

Grafico 1. Estímulos estresores

Gráfico 2. Síntomas

Gráfico 3. Estrategias de afrontamiento

Gráfico 4. Clasificación de notas de los estudiantes

Gráfico 6. Matriz de correlación**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Arias González, J. L. (2021). Obtenido de https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
- Cueva Luza, T. J. (2023). Obtenido de <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/book/119>
- Guaman Parra, R. &. (2020). Obtenido de <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/33806/1/Trabajo%20de%20titulaci3n.pdf>
- Kloster Kantlen , G. E., & Perrotta , F. D. (2019). Obtenido de <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/9774/1/estres-academico-estudiantes-universitarios.pdf>
- León Panoluisa, K. &. (2022). doi:10.56294/saludcyt2022129
- Mitjana Ruiz, L. (2019). Obtenido de Psicología y Mente : <https://psicologiaymente.com/miscelanea/coeficiente-correlacion-pearson>
- Anchundia Baque Ingrid Pamela* Licenciada, Universidad Técnica de Babahoyo ipancundiab@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0000-8668-2740>.
- Ramírez Naranjo José Felipe Licenciado, Universidad Técnica de Babahoyo, jramirezn@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0002-8995-7126>.

Morán Murillo Gloria Adelina Licenciada, Master, Universidad Técnica de Babahoyo, gmoranm@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-6748-963x>.

Amaiquema Márquez Francisco Alejandro Licenciado, Master, Universidad Técnica de Babahoyo, famaiquema@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-5411-6282>.